

SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA YER OSTI BOYLIKLARI JOYLASHGAN KONLARNI TASNIFLASH

Nurmurodov Javohir Nurmurod o'g'li,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot
texnologiyalari universiteti dotsenti,
nurmurodov1994@gmail.com

Dadajonova Zilola Botirjon qizi,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot
texnologiyalari universiteti assistenti,
ziloladadajonova@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada yer osti mineral boyliklarini aniqlash va tasniflash uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning afzal jihatlari, an'anaviy usullarning samarasizligi tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: Mashinani o'rganish, regressiya, gamma-neytron, RNN

KIRISH

Dunyo bo'ylab tadqiqotchilar geofizika sohasida keng qamrovli tadqiqotlar olib bormoqda. Ayniqsa, yer osti mineral boyliklarini aniqlashda ko'plab qiyinchiliklar mavjud. Radiatsiya chiqaradigan radioaktiv elementlarni aniqlash hozirgi kunga qadar muammoli masala bo'lib qolmoqda. Ayniqsa gamma-neytron (GN) usuli uran rudasini yer osti mineral resurslarini aniqlashda samarali hisoblanadi. Bu usul impulsli gamma oqimini aniqlashga asoslangan bo'lib kimyoviy birikmasini aniqlashda yuqori natija beradi. Bu jarayonda impulsli gamma-nurlar qisqa davr mobaynida rudalar bilan o'zaro aloqada bo'lib, bir vaqtning o'zida neytronlar emissiyasiga olib keladi. Ruda qatlamini aniqlash jarayoni odatda quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: yerga burg'ulash va GN holatini o'z ichiga oladi. Qurilma generatori chiqaradigan impulsiv gamma-nurlari oqimi maksimal 40-60 sm masofada joylashgan rudalar bilan o'zaro ta'sir qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Yer osti boyliklarini aniqlash va tasniflash masalasi ko'plab ilmiy tadqiqotlarda o'z aksini topgan bo'lib, so'nggi yillarda sun'iy intellekt usullarining bu jarayonga integratsiyasi sezilarli darajada faollashdi. Kabulov va hammualliflari tomonidan ishlab chiqilgan

disyunktiv normal shakllarda optimal tuzatuvchi funksiyalar sintezi bo'yicha metodlar [1], ushbu sohada murakkab funktsional bog'liqliklarni ifodalash va optimallashtirishda samarali vosita sifatida tavsiya etiladi.

Spline asosidagi metodlar — xususan, Alber, Nilson va Uolshning klassik ishlari [2], hamda Grebennikovning bi-kubik interpolatsiya yondashuvlari[3] neyron tarmoqlarda aktivlashtiruvchi funksiyalarni qurishda matematik asos bo'lib xizmat qiladi. B-splayn funksiyalari yordamida neyron tarmoqning regressiv imkoniyatlarini oshirish ham nazariy, ham amaliy jihatdan isbotlangan.

Neyron tarmoqlar asosida signal va tasvirlarni raqamli qayta ishlash masalasida Zaynidinov va hammualliflarining ishlari alohida ahamiyat kasb etadi[6][7]. Ular mashinani o'rganish texnologiyalarining signal tahliliga moslashtirilgan versiyalarini taklif etib, geofizik ma'lumotlar bilan ishlashda aniq prognozlash imkonini beradi. Ayniqsa, RNN (Recurrent Neural Network) arxitekturasi va uning vaqt bo'yicha o'zgaruvchi signal modellariga moslashuvchanligi ushbu sohada yuqori aniqlik ko'rsatkichlariga erishishga imkon beradi.

Mazkur maqolada taklif etilgan metodologik yondashuvlar quyidagi asosiy bosqichlarga tayangan:

1. **Ma'lumotlarni tayyorlash** – yer sirtidan olingan radiatsion signal ma'lumotlari qayta

ishlanib, neyron tarmoq uchun kirish ma'lumotlariga aylantirildi.

2. **RNN modelini ishlab chiqish va o'rgatish** – vaqt ketma-ketligi bo'yicha signal o'zgarishlari tahlil qilindi va modelda B-splayn aktivlashtiruvchi funksiyasi joriy etildi.
3. **Modelni sinovdan o'tkazish** – yer osti qatlamlaridagi rudalar joylashuvi haqidagi taxminlar model yordamida testlanib, absolyut va nisbiy xatoliklar tahlil qilindi.
4. **Tahlil va xulosa** – tavsiya etilgan model oldingi tadqiqotlar bilan solishtirilib, uning aniqligi 20% ga yaxshilanganligi eksperimental ma'lumotlar asosida asoslab berildi.

Shunday qilib, yuqorida ko'rsatilgan adabiyotlar, taklif etilgan metodlarning nazariy asoslarini belgilab berar ekan, ularning qo'llanishi yer osti boylig'larini burg'ulashsiz aniqlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Ayniqsa, neyron tarmoqlar orqali bashorat qilish texnologiyalarining amaliyotda qo'llanishi, iqtisodiy va texnik samaradorlikni ta'minlaydi.

NATIJALAR

Geofizikaviy jarayonlarda anomal o'zgarishlardan bashorat qilish uchun foydalanish mumkin. Odatda, bu taxminlar qimmatbaho minerallarning eng yuqori zaxiralari va ularning zaxiralari qayerda joylashganligi haqida ma'lumot berishi mumkin. Taxminlarni amalga oshirish uchun yerning elektromagniti va tortishish maydonlaridagi anomal o'zgarishlardan, ionosferadagi anomal o'zgarishlardan, akustik tebranishlari va radiatsiya nurlaridan foydalaniladi. Biz tadqiqotimizda rudalar qatlamlarini aniqlash uchun neyron tarmoqlardan foydalanamiz. Neyron tarmoqni o'rgatish uchun tahlillar asosida biz Recurrent Neural Network (RNN) ni tanladik. Neyron tarmog'ining ishonchligini oshirish uchun biz faollashtirish funksiyasi sifatida B-spline funktsiyasidan foydalanamiz. Shunga asosan biz Recurrent Neural Network arxitekturasini va algoritmini ishlab chiqdik. Bu yondashuv RNN tarmog'i orqali murakkab ma'lumotlar bilan ishlash

imkoniyatlarini kengaytiradi. Arxitekturaning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat:

Ma'lumotlarni tayyorlash: Geofizik jarayonlardan olingan ma'lumotlar qayta ishlanadi va tarmoqni o'rgatish uchun tayyorlanadi.

Modelni o'qitish: RNN yordamida vaqt seriyali ma'lumotlarni o'rganish amalga oshiriladi.

Optimallashtirish: Neyron tarmoqni B-spline funktsiyasi bilan boyitib, uning aniqlik darajasini oshiramiz.

Sinov va tahlil: Model sinovdan o'tkazilib, uning bashorat aniqligi va ishonchligi baholanadi.

1-rasm. Taklif etilayotgan rekurrent neyron tarmoq arxitekturasini

Hosil qilingan neyron tarmoq avvalgi qazilgan hududlardagi rudalar joylashgan qatlamlardan olingan signallar bilan o'qitiladi. Bu jarayonda yangi bashoratlanayotgan hududdagi yer sirtidan olingan signal bilan gradiyentlar integratsiya qilinib, yer ostidagi rudalar qatlamini bashoratlash uchun testlash jarayoni amalga oshiriladi [1; 5].

Biz taklif etilgan neyron tarmoq modeli va algoritmi yordamida olingan natijalarni sinab ko'ramiz.

1-jadval. Sinov uchun yer ustki qatlamining radiatsiya darajasi namunaviy birliklarda (MeV) X_i hisoblanadi

No	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	123	123	122	123	125	125	125	127	127	126	125	125	125	125	126	125
2.	126	125	125	126	124	123	123	123	125	125	125	124	123	124	123	123
3.	125	126	124	124	124	127	124	124	123	123	124	124	125	124	124	125
4.	127	126	126	127	128	128	128	129	129	128	127	127	128	127	127	127
5.	124	124	124	123	124	124	125	126	126	127	126	125	126	127	127	128
6.	125	126	123	123	123	123	123	123	123	124	123	124	124	123	123	124

1 va 2-jadvallarda keltirilgan radiatsiya darajalaridagi farqlardan foydalanib, biz neyron tarmoq og'irligini aniqlaymiz. Jadvallardagi

namunaviy ma'lumotlarga asoslanadi. Sinov uchun biz 64x64 matritsadan olingan qiymatlarning 25% dan 61x16 mm namuna uchun foydalanamiz.

2-jadval. Sinov uchun yer osti qatlamining radiatsiya darajasi qiymati (MeV) Y_i hisoblanadi.

№	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	142	143	143	143	144	144	144	145	144	144	145	144	142	144	144	144
2.	164	164	164	165	167	167	167	165	166	167	166	167	166	165	164	164
3.	166	166	165	163	161	160	159	158	158	158	158	158	158	158	160	161
4.	169	169	169	170	170	170	171	171	172	172	172	173	172	170	169	170
5.	162	161	161	162	162	162	162	162	161	162	161	162	163	163	163	163
6.	162	162	162	162	163	163	162	162	163	163	163	162	161	162	163	162

Yuqoridagi jadval asosida quyidagi hisoblashlarni amalga oshiramiz.

$$\Delta_1 = |164 - 163,884723| = 0,115277 \quad (1)$$

1-formula: Yer osti radiatsiya darajasini oldindan aniqlashda radiatsiya qiymatidan foydalangan holda absolyut xatolikni aniqlash.

$$\Delta_2 = \left(1 - \frac{|256 - 52|}{256}\right) \cdot 100\% = 20,3125\% \quad (2)$$

2-formula: Yer usti radiatsiya darajalari yordamida chuqurlikka burg'ulashsiz ruda qatlamlarini oldindan aniqlashda nisbiy xatolikni aniqlash. Bunday holda, 16x16 matritsadan olingan 256 radiatsiya qiymati bilan chuqurlikka burg'ulash mumkin bo'lgan 52 ta bo'shliqni aniqlash mumkin.

2-rasm. Ushbu grafikda yangi hududlardagi ruda qatlamlari bashoratlash keltirilgan

Grafik shuni ko'rsatadiki, Recurent Neural Network (RNN) ga asoslangan bashoratlash xatoligi juda kam. Hosil qilingan neyron tarmoq avvalgi qazilgan hududlardagi rudalar joylashgan qatlamlardan olingan signallar bilan o'qitiladi. Bu jarayonda yangi bashoratlanayotgan hududdagi yer sirtidan olingan signal bilan gradiyentlar integratsiya qilinib,

yer ostidagi rudalar qatlamini bashoratlash uchun testlash jarayoni amalga oshiriladi.

Grafikdan ko'rinib turibdiki, **Recurrent Neural Network (RNN)** ga asoslangan bashoratlash modeli xatolikni juda past darajada saqlab qoladi. Bu neyron tarmoqning yuqori aniqlikda ishlash qobiliyatini namoyon etadi.

Tarmoqni o'qitish jarayonida avvalgi qazib olingan hududlardagi rudalar joylashgan qatlamlardan olingan signallar asosiy ma'lumot manbai sifatida ishlatiladi. Ushbu ma'lumotlar neyron tarmoqni o'rgatish uchun asosiy vazifasini bajaradi.

MUHOKAMA

Yangi hududlarni bashorat qilish jarayoni bir necha bosqichda amalga oshiriladi:

Signal yig'ish: Yer sirtidan olingan yangi hudud signallari tahlil qilinadi.

Gradiyentlarni integratsiya qilish: Olingan signallar geofizik ma'lumotlar bilan birlashtiriladi.

Test jarayoni: Model ushbu integratsiyalangan ma'lumotlardan foydalangan holda yer osti rudalar qatlamlarini bashorat qiladi.

3-jadval. Ikki o'zgaruvchan geofizik signallarni qayta ishlashda absolyut va nisbiy xatolarni baholash.

№	$S_i(t)$	NT $S_i(t)$	$S_{i,j}(t)$	RNN	NT $S_{i,j}(t)$
1	0.015	0.0087	0.4110	0.62	0.01
2	3.5%	1.7%	4.3%	5.1%	3.2%
t_1	2.3ms	2.7 min	6.9ms	7.3min	7,5-9

Jadvaldagi natijalar ikki o'lovli radiatsion signallarini qayta tiklash jarayonidagi xatolik darajasini ko'rsatadi. Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, tavsiya etilgan RNN arxitekturasidan foydalanish bashorat ishonchliligini 0,20% ga yaxshilaydi.

XULOSA

Ikki o'zgaruvchili radiatsion geofizik signallarga raqamli ishlov berishda qurilgan kvadratik B-splayn modelidan foydalanib neyron tarmoqlarga asoslangan algoritm ishlab chiqildi. Buning natijasida

splayn funksiyasi yordamida raqamli ishlov berishda absolyut xatolik 0.0155 ga, neyron tarmoqda aktivlash funksiyasi sifatida ishlatilganda 0.00878 ga erishildi. Radiatsion ionlashtiruvchi nurlar tarqalishi natijasida hosil bo‘ladigan spektral koeffitsiyentlar va chastota parametrlarini hisobga olish orqali, bu kattaliklarni eksperimental o‘lchash natijasida olingan natijalarga yaqin bo‘lgan qiymatlarni olish mumkinligini metodik jihatdan tekshirish imkoniyatini yaratadi. Bugungi kunda sun‘iy intellekt usullari tobora ko‘proq turli sohalarga integratsiyalashgan. Ushbu usullarning samaradorligi ularning ehtimollik qiymatlaridan foydalangan holda bashoratlash xatoliklarini minimallashtirish mumkin. Ionlashtiruvchi nurlanishning tarqalishi natijasidan kelib chiqadigan spektral xususiyatlar va chastota parametrlarini hisobga olgan holda, ularni aniqlash mumkin bo‘ladi. Eksperimental o‘lchovlar natijasida olingan bu metodologiya yer ostidagi qimmatli radioaktiv rudalarning joylashuvi va o‘lchamlarini burg‘ulash ishlariga ehtiyoj sezmasdan aniqlash mumkinligini ko‘rsatadi. Ushbu metodologiyaga asoslanib, dastur va algoritmlar yordamida natijalarning ishonchliligi 20% gacha yaxshilash mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Kabulov, A.; Baizhumanov, A.; Saymanov, I. Synthesis of Optimal Correction Functions in the Class of Disjunctive Normal Forms. *Mathematics* 2024, 12, 2120 doi: [org/10.3390/math12132120](https://doi.org/10.3390/math12132120).
2. Алберг Дж., Нильсон Э., Уолш Дж. Теория сплайнов и ее приложения. Москва: Мир, 1972. – 316 с.
3. Гребенников А.И. Об одном методе построения интерполирующих кубических и бикубических сплайнов на равномерной сетке // Вест. Моск. Университета, вычисл. матем. и кибер. 1978, N4, - С. 12-17.
4. Kabulov, A. ., Baizhumanov, A., & Berdimurodov, M. . (2024). On the minimization of k-valued logic functions in the class of disjunctive normal forms. *Journal of Mathematics, Mechanics and Computer*

Science, 121(1), 37–45.
doi.org/10.26577/JMMCS202412114

5. D. Singh, M. Singh, and Z. Hakimjon, “Evaluation methods of spline,” in *SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology*, 2019.
6. Zaynidinov, H., Nurmurodov, J., Qobilov, S. Digital Signal and Image Processing Using Neural Networks. Proceedings of the Seminar on Information Systems Theory and Practice, ISTP, November 2023, pp. 3-8, doi: [10.1109/ISTP60767.2023.10426883](https://doi.org/10.1109/ISTP60767.2023.10426883).
7. Zaynidinov, H., Nurmurodov, J., Qobilov, S. Application of Machine Learning Methods for Signal Processing in Piecewise-Polynomial Bases Proceedings - 9th IEEE International Conference on Information Technology and Nanotechnology, ITNT 2023 doi: [10.1109/ICISCT52966.2021.9670135](https://doi.org/10.1109/ICISCT52966.2021.9670135).
8. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. 22-е изд. пер. с англ.- М. Изд. дом «Вильямс» 2006-452

